

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA KORPORATIV BOSHQARUV MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Ulugov Zafar Atakulovich

EMU UNIVERSITY Ishlar boshkarmasi boshligi -

Umumiy ishlar buyicha prorektor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20811556>

Annotatsiya. Maqolada oliy ta'lim muassasalarida korporativ boshqaruv madaniyatini rivojlantirishning tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlari ko'rib chiqilgan. Scopus va Web of Science xalqaro ma'lumotlar bazalarida indekslanuvchi ilmiy nashrlar, shuningdek, korporativ madaniyat va universitet boshqaruviga bag'ishlangan tadqiqotlar tahlili asosida oliy ta'lim tizimida korporativ muhitning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar aniqlangan. Tadqiqot davomida ushbu omillar boshqaruv jarayonlariga ta'sir qilish xususiyatiga ko'ra tizimlashtirilgan. Korporativ boshqaruv madaniyatining rivojlanishi tashkiliy, psixologik, institutsional va pedagogik omillarning o'zaro ta'siri bilan belgilanadi. Akademik muhitning o'ziga xos jihatlari va ta'lim jarayoni ishtirokchilarining qadriyat yo'nalishlarini hisobga olmay, alohida boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish hisobiga korporativ madaniyatning barqaror rivojlanishini ta'minlab bo'lmasligi asoslab berilgan. Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, olingan natijalardan oliy ta'lim muassasalarida korporativ boshqaruvni takomillashtirish dasturlarini ishlab chiqishda foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: korporativ boshqaruv, korporativ madaniyat, oliy ta'lim, universitet, tashkiliy madaniyat, universitet boshqaruvi, akademik muhit.

Abstract. The article examines organizational and pedagogical conditions influencing the development of corporate governance culture in higher education institutions. The study is based on the analysis of scientific publications indexed in the Scopus and Web of Science databases, as well as research devoted to corporate culture and university management. The factors affecting the formation of a corporate environment in higher education institutions were identified and systematized according to the nature of their influence on governance processes. The findings indicate that the development of corporate governance culture is determined by the interaction of organizational, psychological, institutional and pedagogical factors. The study argues that sustainable development of corporate culture cannot be achieved solely through the improvement of management mechanisms without considering the specific features of the academic environment and the value orientations of participants in the educational process. The practical significance of the research lies in the possibility of applying the proposed systematization when designing programs aimed at improving corporate governance in higher education institutions.

Keywords: corporate governance, corporate culture, higher education, university management, organizational culture, academic environment.

Аннотация. В статье рассматриваются организационно-педагогические условия развития культуры корпоративного управления в высших образовательных учреждениях. На основе анализа научных публикаций, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science, а также исследований, посвященных корпоративной культуре и управлению университетами, выявлены факторы, оказывающие влияние на формирование корпоративной среды в системе высшего образования. В ходе исследования проведена систематизация выявленных факторов по характеру их воздействия на процессы управления. Установлено, что развитие культуры корпоративного управления определяется взаимодействием организационных, психологических, институциональных и педагогических факторов. Обосновано, что устойчивое развитие корпоративной культуры невозможно обеспечить за счет совершенствования отдельных управленческих механизмов без учета особенностей академической среды и ценностных установок участников образовательного процесса. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов при разработке программ совершенствования корпоративного управления в высших образовательных учреждениях.

Ключевые слова: корпоративное управление, корпоративная культура, высшее образование, университет, организационная культура, управление университетом, академическая среда.

Kirish

So‘nggi o‘n yilliklarda oliy ta‘lim tizimi tub o‘zgarishlar davrini boshdan kechirmoqda. Universitetlarni moliyalashtirish modellari o‘zgarimoqda, akademik muxtoriyat kengaymoqda, talabalar, o‘qituvchilar va tadqiqot resurslari uchun raqobat kuchaymoqda. Shu bois ta‘lim tashkilotlarini boshqarish masalalari asta-sekin faqat ma‘muriy tartib-taomillar doirasidan chiqib bormoqda. Universitetning o‘zgarishlarga moslashish, barqaror rivojlanishni ta‘minlash va akademik hamjamiyat yaxlitligini saqlash qobiliyatini belgilovchi ichki mexanizmlar tadqiqotchilar e‘tiborini tobora ko‘proq o‘ziga tortmoqda [6].

Korporativ boshqaruv madaniyati ana shunday mexanizmlardan biridir. Bugungi kunda u shunchaki tashkiliy me‘yorlar yoki boshqaruv an‘analari majmuyi sifatida qaralmayapti. Gap qadriyatlar tizimi, o‘zaro munosabat modellari, qaror qabul qilish qoidalari hamda xodimlarning tashkilot maqsadlari va kelajagi haqidagi tasavvurlarini o‘z ichiga olgan ancha murakkab hodisa xususida bormoqda [1,4].

Tashkiliy madaniyat muammosi xorijiy ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Jumladan, E. Sheyn har qanday tashkilotning barqarorligi ko‘p jihatdan uning a‘zolari o‘rtasida umumiy bo‘lgan chuqur, tayanch qarashlar va qadriyatlar bilan belgilanishini ta‘kidlaydi. Muallifning fikricha, aynan ular xodimlarning xulq-atvoriga rasmiy qoidalar va yo‘riqnomalarga qaraganda ancha kuchliroq ta‘sir ko‘rsatadi [1]. K. Kameron va R. Kuinn tashkiliy madaniyatni tashkilot faoliyatining samaradorligini hamda uning tashqi muhit o‘zgarishlariga javob bera olish qobiliyatini belgilovchi omil sifatida qaraydi [3]. G. Xofstede esa madaniy xususiyatlarning

tashkilotlar faoliyatiga ta'sirini o'rganar ekan, boshqaruv amaliyotini shakllantirishda qadriyatli yo'nalishlarning muhimligini alohida uqtiradi [4].

Shu bilan birga, ilmiy nashrlar tahlili shuni ko'rsatadiki, aksariyat tadqiqotlar yo tashkiliy madaniyatning umumiy masalalariga, yo universitetlarni boshqarishning ayrim jihatlariga qaratilgan. Oliy ta'lim muassasalarida korporativ boshqaruv madaniyati rivojlanishini ta'minlaydigan shart-sharoitlar esa ancha kam hollarda maxsus tahlil predmetiga aylanadi. Bu, ayniqsa, bir vaqtning o'zida universitet ichida shakllanib, uning keyingi rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan omillarni kompleks o'rganishda yaqqol ko'zga tashlanadi.

Amalda vaziyat bundan ham murakkabroq ko'rinadi. Strategik rivojlanish dasturlari, zamonaviy tashkiliy tuzilmalar va rasman mustahkamlangan korporativ qadriyatlar mavjud bo'lgan taqdirda ham, turli universitetlardagi natijalar bir xil bo'lmaydi. Bizningcha, ayrim ta'lim tashkilotlari barqaror boshqaruv muhitini va xodimlarning yuqori darajadagi jalb etilganligini ancha tez shakllantirsa, boshqalari o'zgarishlarga qarshilik, xodimlarning past motivatsiyasi va ichki kommunikatsiyalarning tarqoqligiga duch keladi. Bu holat korporativ boshqaruv madaniyatining rivojlanishi alohida boshqaruv qarorlari bilan emas, balki o'zaro bog'liq shart-sharoitlar va omillar majmui bilan belgilanadi, deb taxmin qilishga asos bo'ladi.

Shu munosabat bilan quyidagi ilmiy savol yuzaga keladi: oliy ta'lim muassasalarida korporativ boshqaruv madaniyatining rivojlanishiga qanday tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlar hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi va ular o'zaro qanday bog'liqlikda bo'ladi?

Ushbu tadqiqotning maqsadi oliy ta'lim muassasalarida korporativ boshqaruv madaniyatining rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va tizimlashtirishdan, shuningdek, ularning shakllanishidagi tashkiliy, psixologik, institutsional va pedagogik shart-sharoitlarni ajratib ko'rsatishdan iborat.

Tadqiqot materiallari va metodlari

Scopus va Web of Science xalqaro ma'lumotlar bazalarida indekslangan ilmiy nashrlar, shuningdek, oliy ta'limda korporativ madaniyat, korporativ boshqaruv va boshqaruv tizimlarini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan monografiya va dissertatsiyalar tadqiqot materiallari bo'lib xizmat qildi. Manbalarni tanlashda ularning mavzuga oidligi, ilmiy ahamiyati va tadqiqot predmetiga muvofiqligi hisobga olindi.

Tadqiqot uch bosqichda olib borildi. Birinchi bosqichda korporativ madaniyatning mohiyati, uning tarkibiy qismlari va tashkilot boshqaruvi tizimidagi o'rniga bag'ishlangan ilmiy nashrlar tahlil qilindi. Ikkinchi bosqichda oliy ta'lim muassasalarini boshqarish xususiyatlari va universitetlarda korporativ muhitni shakllantirish mexanizmlari ko'rib chiqilgan ishlar o'rganildi. Uchinchi bosqichda aniqlangan omillar korporativ boshqaruv madaniyatining rivojlanishiga ta'siri xususiyatiga ko'ra tizimlashtirildi va tasniflandi.

Belgilangan maqsadga erishish uchun ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, qiyosiy tahlil, umumlashtirish, tizimlashtirish va ma'lumotlarni guruhlash usullaridan foydalanildi. Tizimli yondashuv korporativ boshqaruv madaniyatini universitetning ichki jarayonlari va tashqi institutsional muhit o'zaro ta'sirining natijasi sifatida ko'rib chiqish imkonini berdi. O'tkazilgan tahlil natijasida korporativ boshqaruv madaniyatining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar to'rtta guruhga ajratildi: tashkiliy, psixologik, institutsional va pedagogik.

Tadqiqot natijalari

Ilmiy nashrlar tahlili shuni ko'rsatadiki, universitetda korporativ boshqaruv madaniyati, odatda, me'yoriy hujjatlar yoki oliy ta'lim muassasalarining rivojlanish strategiyalarida aks ettirilganidan ko'ra ancha ko'proq omillar ta'sirida shakllanadi. Aksariyat hollarda asosiy e'tibor

boshqaruv tuzilmasi, vakolatlarni taqsimlash yoki ayrim boshqaruv tartib-taomillarini takomillashtirishga qaratiladi. Biroq bunday yondashuv jarayonning faqat tashqi jihatinigina ko‘rish imkonini beradi, xolos.

Turli tadqiqotlar natijalarini taqqoslaganda bir jihat e‘tiborni tortadi. Mualliflar turli atamalardan foydalansalar-da, boshqaruvning xilma-xil modellarini o‘rgansalar-da va universitetlarni bir-biriga o‘xshamaydigan sharoitlarda ko‘rib chiqsalar-da, muammolar majmuyi ko‘p jihatdan o‘xshashligicha qoladi. Deyarli har doim gap ichki muloqot sifati, ta‘lim jarayoni ishtirokchilari o‘rtasidagi ishonch darajasi, xodimlarning tashkiliy o‘zgarishlarni qo‘llab-quvvatlashga tayyorligi, shuningdek, akademik muhit va tashqi institutsional talablar ta‘siri haqida boradi.

Dastlab aniqlangan omillar ro‘yxati ancha katta bo‘lib chiqdi. Ularning ayrimlari bir-birini takrorlar, ayrimlari esa faqat ifodalanishi bilangina farq qilar edi. Shu sababli, keyingi bosqichda ular mazmuni va boshqaruv jarayonlariga ta‘sir etish xususiyatiga ko‘ra guruhlashtirildi.

Natijada omillarning to‘rtta guruhi ajratib olindi: tashkiliy, psixologik, institutsional va pedagogik.

Tashkiliy omillar guruhi eng ko‘zga tashlanadigani hisoblanadi. Aynan shu guruh universitetlarni boshqarishga oid tadqiqotlarda boshqalariga qaraganda ko‘proq tilga olinadi. Bularga tashkiliy tuzilmaning xususiyatlari, kommunikatsiya tizimi, qaror qabul qilish mexanizmlari, strategik rejalashtirish va boshqaruv jarayonlarining raqamlashtirilganlik darajasi kiradi. Shu bilan birga, tahlillar shuni ko‘rsatdiki, rasmiy jihatdan yo‘lga qo‘yilgan boshqaruv tizimining mavjudligi hali barqaror korporativ madaniyat shakllanishini kafolatlamaydi. Bundan tashqari, ayrim hollarda haddan tashqari qat‘iy tartibga solish xodimlarning tashabbuskorligini pasaytirishi va bo‘linmalar o‘rtasidagi gorizontallikni cheklashi mumkin.

Psixologik omillar ham kam ahamiyat kasb etmadi. Bir qarashda ular unchalik sezilmaydigandek tuyuladi, chunki ularni miqdoriy jihatdan o‘lchash qiyin. Shunga qaramay, ko‘plab ilmiy ishlarda aynan shu guruh korporativ madaniyat yetukligining o‘ziga xos ko‘rsatkichi sifatida qaraladi. Gap ishonch, tashkiliy o‘zlikni anglash, xodimlarning jalb etilganligi, universitetning strategik maqsadlarini amalga oshirishda qatnashishga tayyorlik haqida bormoqda. Agar xodimlar o‘zlarini faqat ayrim funksiyalarning ijrochilari deb bilsa, boshqaruv qarorlarining sifati qanday bo‘lishidan qat‘i nazar, yagona korporativ muhitni shakllantirish qiyinlashadi.

Institutsional omillar alohida e‘tiborga loyiqdir. So‘nggi yillarda universitetlarning akademik mustaqilligi kengayishi va oliy ta‘limni boshqarishga doir yondashuvlar o‘zgarishi natijasida ularning ahamiyati yanada ortdi. Bunga me‘yoriy-huquqiy baza, akkreditatsiya mexanizmlari, sifatni baholash tizimlari talablari, shuningdek, davlat, ish beruvchilar va jamiyatning umidlari o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Bunday holda korporativ madaniyat nafaqat ichki jarayonlar, balki muayyan qoida va cheklovlarni belgilab beruvchi tashqi muhit ta‘sirida ham rivojlanadi.

Fikrimizcha, universitetlar uchun eng o‘ziga xos omillar guruhi bu – pedagogik omillardir. Oliy ta‘lim muassasasining aksariyat boshqa tashkilotlardan farqi aynan shu yerda namoyon bo‘ladi. Korporativ madaniyat faqat boshqaruv jarayonida emas, balki kundalik ta‘limiy hamkorlik davomida ham shakllanadi. Akademik etika, o‘qituvchining kasbiy madaniyati, innovatsiyalarga munosabati, bilim almashishga tayyorligi hamda talabalarning

universitet hayotiga jalb etilishi asta-sekin tashkilot umumiy qadriyatlar tizimining bir qismiga aylanib boradi.

1-rasm. Oliy ta'lim muassasalarida korporativ boshqaruv madaniyatini rivojlantirish omillarining o'zaro bog'liqlik modeli.

Mazkur model oliy ta'lim muassasalarida korporativ boshqaruv madaniyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi asosiy omillar va ularning o'zaro integratsiyalashgan aloqalarini aks ettiradi. Modelning markazida “Korporativ boshqaruv madaniyati” joylashgan bo‘lib, u to‘rtta asosiy omillar guruhi — tashkiliy, psixologik, institutsional va pedagogik omillar ta’sirida shakllanadi (1-rasm).

Tashkiliy omillar boshqaruv tuzilmasi, vakolatlarni taqsimlash, ichki kommunikatsiyalar, strategik rejalashtirish hamda boshqaruvni raqamlashtirish jarayonlarini qamrab oladi. Psixologik omillar esa jamoada ishonch muhitini shakllantirish, motivatsiyani kuchaytirish, xodimlarning jalb etilganligi va tashkilotga sodiqligini ta'minlash bilan tavsiflanadi.

Institutsional omillar normativ-huquqiy baza, akademik va moliyaviy muxtoriyat, sifatini ta'minlash hamda akkreditatsiya mexanizmlarini o'z ichiga oladi. Pedagogik omillar esa akademik etika, kasbiy kompetentlik, malaka oshirish, innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish va talabalar faolligini rivojlantirishga yo'naltirilgan.

Modelda omillar o'rtasidagi ikki tomonlama va ko'p yo'nalishli bog'liqliklar ularning o'zaro ta'sirda faoliyat yuritishini ko'rsatadi. Ushbu omillarning uyg'unlashuvi natijasida korporativ boshqaruv madaniyati rivojlanib, strategik boshqaruv samaradorligining oshishi, ta'lim sifati va akademik samaradorlikning yaxshilanishi, innovatsion rivojlanishning jadallashishi hamda universitetning xalqaro raqobatbardoshligining kuchayishi kabi natijalarga erishiladi.

Shunday qilib, model korporativ boshqaruv madaniyatini rivojlantirishni alohida omillar yig'indisi emas, balki o'zaro bog'langan va bir-birini to'ldiruvchi yaxlit tizim sifatida talqin etadi. Bu esa oliy ta'lim muassasalarini boshqarishda tizimli yondashuvni qo'llash zarurligini asoslaydi.

Muhokama

Olingan natijalar, umuman olganda, korporativ madaniyat tashkilotni boshqarishning qo'shimcha bir unsuri emas, balki uning barqarorligi va rivojlanishining omillaridan biri ekanligi to'g'risidagi ilmiy adabiyotlarda keng tarqalgan qarashga mos keladi. Shu bilan birga, nashrlar tahlili qiziqarli bir jihatni ko'rsatadi. Aksariyat tadqiqotchilar korporativ madaniyatni yo tashkiliy xulq-atvor prizmasi orqali, yo qadriyatlar va me'yorlar tizimi orqali ko'rib chiqadi. Bizningcha, universitet muhiti uchun bunday izohning o'zi endi yetarli emas.

E. Sheynning ta'kidlashicha, tashkilot madaniyati vaqt o'tishi bilan jamoa a'zolarining odatiy idrok va xulq-atvor modeliga aylanadigan chuqur tasavvurlar darajasida shakllanadi. Bu yondashuv nima sababdan turli universitetlarda bir xil boshqaruv qarorlari turlicha natijalarga olib kelishini izohlash imkonini beradi [1]. Rasman olganda, boshqaruv tuzilmasi o'xshash, qoidalar deyarli bir xil bo'lishi mumkin, biroq odamlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning xususiyati turlicha bo'lib qolaveradi. Aftidan, korporativ madaniyatning yashirin boshqaruv mexanizmi sifatidagi ta'siri aynan shunda namoyon bo'ladi.

K. Kameron va R. Kuinn ham shunga o'xshash pozitsiyani egallab, tashkilot samaradorligini tashkiliy madaniyatning ustuvor turi bilan bog'laydi [3]. Biroq universitetlar misolida vaziyat ancha murakkabroq ko'rinadi. Agar tijorat tashkiloti uchun samaradorlikning asosiy mezonini ko'pincha iqtisodiy natija hisoblansa, oliy ta'lim muassasasi uchun akademik obro', ta'lim sifati, ilmiy faollik va o'zgarishlarga moslashish qobiliyati birdek muhimdir. Shu sababli, oliy ta'lim muassasasida korporativ boshqaruv madaniyati ko'p qatlamli xususiyat kasb etadi va uni faqatgina boshqaruv samaradorligini oshirish vositasi sifatida qarash mumkin emas.

G. Hofstedening tashkiliy xulq-atvor xususiyatlarini qadriyatlar va madaniy kontekst bilan bog'lagan yondashuvi ham diqqatga sazovordir [4]. O'tkazilgan tadqiqot doirasida bu kuzatuv o'zining qo'shimcha tasdig'ini topdi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, universitetning korporativ madaniyati rivojlanishi ko'p jihatdan nafaqat ichki boshqaruv jarayonlari, balki kengroq institutsional sharoitlar, jumladan, akademik muhit an'analari, boshqaruvning milliy xususiyatlari hamda ta'lim siyosati talablari bilan ham belgilanadi.

Ayniqsa, bevosita oliy ta'lim sohasida olib borilgan tadqiqotlar alohida e'tiborga loyiq. Masalan, O. B. Betina korporativ madaniyatni oliy o'quv yurtidagi tashkiliy xulq-atvorni boshqarish vositasi sifatida ko'rib chiqadi [6]. Bu xulosa asosli ko'rinsa-da, tahlillarimiz natijalari ushbu tushunchani biroz kengaytirish imkonini beradi. Korporativ madaniyat nafaqat

xodimlarning xulq-atvoriga, balki universitet muhitidagi qaror qabul qilish mexanizmlariga, muloqot xususiyatiga, innovatsiyalarga bo‘lgan munosabatga va hatto talabalarning ta’lim muassasasi hayotiga jalb etilganlik darajasiga ham ta’sir ko‘rsatadi.

Shunga o‘xshash fikrni L. S. Pepanyanning asarida ham uchratish mumkin. U zamonaviy universitetning boshqaruv salohiyatini uning korporativ madaniyati rivojlanish darajasi bilan bog‘laydi [7]. Shu bilan birga, bizningcha, gap mustaqil resurs sifatidagi madaniyatning o‘zi haqida emas, balki universitetning turli omillar guruhlarini o‘rtasidagi muvozanatni saqlay olish qobiliyati haqida ketmoqda. Kuchli tashkiliy tuzilma jamoa ichidagi ishonch taqchilligining o‘rnini bosa olmaydi. Rivojlangan motivatsiya tizimi esa aniq strategik yo‘nalishlar bo‘lmaganda samara bermaydi. Xuddi shuningdek, akademik muxtoriyatning o‘zi yetuk korporativ muhit shakllanishini kafolatlamaydi.

Qizig‘i shundaki, zamonaviy nashrlarning aksariyatida asosiy e’tibor universitetni boshqarishning tashkiliy jihatlariga qaratilmoqda. Raqamlashtirish, strategik rejalashtirish, boshqaruv tuzilmasini takomillashtirish kabi masalalar so‘nggi yillardagi tadqiqotlarda chindan ham salmoqli o‘rin egallayapti. Biroq, o‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, tashkiliy mexanizmlar korporativ madaniyat rivojining bevosita sababidan ko‘ra, ko‘proq uning zaruriy sharti sifatida namoyon bo‘lar ekan. Boshqacha aytganda, zamonaviy boshqaruv tizimining mavjudligi korporativ madaniyatni shakllantirish uchun imkoniyat yaratadi, lekin uni o‘z-o‘zidan ta’minlab qo‘ymaydi.

Shu nuqtayi nazardan, psixologik va pedagogik omillar alohida ahamiyat kasb etadi. Bizningcha, aynan shu omillar universitetning rasman e’lon qilingan qadriyatlarni kundalik muloqotning real me’yorlariga aylantirish qobiliyatini belgilab beradi. Agar xodimlar tashkilotning strategik maqsadlarini o‘zini deb bilmasa, talabalar esa o‘zlarini akademik hamjamiyatning bir qismi sifatida his qilmasa, korporativ madaniyat amaldagi mexanizmdan ko‘ra shunchaki bir hujjatligicha qolaveradi.

Demak, tadqiqot natijalari oliy ta’lim muassasalaridagi korporativ boshqaruv madaniyatini tashkiliy, psixologik, institutsional va pedagogik omillarning murakkab o‘zaro ta’siri mahsuli sifatida qarashga imkon beradi. Ajratib ko‘rsatilgan guruhlarining hech biri mustaqil ustuvor ahamiyatga ega emas. Qolaversa, faqat bitta yo‘nalishni rivojlantirishga urinish muqarrar ravishda cheklangan samara beradi. Zamonaviy universitet sharoitida korporativ madaniyatning barqaror rivojlanishi faqatgina boshqaruv qarorlari, akademik qadriyatlar, kasbiy munosabatlar va institutsional muhit bir-biridan alohida emas, balki o‘zaro bog‘liqlikda ishlay boshlagandagina mumkin bo‘ladi.

Xulosa

O‘tkazilgan tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, oliy ta’lim muassasalarida korporativ boshqaruv madaniyatini rivojlantirish alohida boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish yoki yangi tashkiliy amaliyotlarni joriy etishdan ko‘ra ancha murakkabroq jarayondir. Barqaror korporativ muhit boshqaruv, ijtimoiy, institutsional va pedagogik jarayonlarning o‘zaro kesishuvida shakllanadi va ularning har biri universitet taraqqiyotiga o‘z hissasini qo‘shadi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili korporativ boshqaruv madaniyatiga ta’sir etuvchi omillarni o‘zaro bog‘liq bo‘lgan to‘rtta guruhga: tashkiliy, psixologik, institutsional va pedagogik guruhlariga ajratish mumkinligini ko‘rsatdi. Bunda ularning ta’siri yakka holda namoyon bo‘lmaydi. Bir sohadagi o‘zgarishlar muqarrar ravishda universitet muhitining boshqa

unsurlariga ham ta’sir ko’rsatib, korporativ madaniyatning rivojlanish imkoniyatlarini kengaytiradi yoki, aksincha, cheklaydi.

Eng muhim xulosa shundaki, korporativ boshqaruv samaradorligi rasmiy tartib-qoidalar, strategik hujjatlar yoki zamonaviy tashkiliy tuzilmalarning mavjudligi bilan emas, balki ko’proq universitetning barcha ta’lim jarayoni ishtirokchilari uchun yagona qadriyatlar muhitini shakllantira olish qobiliyati bilan belgilanadi. Aynan shunday holatda korporativ madaniyat faqat me’yoriy vazifani bajarishdan to’xtab, tashkilotni rivojlantirishning amaliy vositasiga aylanadi.

Fikrimizcha, olingan natijalarning amaliy ahamiyati shundaki, oliy ta’lim muassasalarida korporativ boshqaruvni takomillashtirish dasturlarini ishlab chiqishda omillarning taklif etilgan ushbu tizimidan foydalanish mumkin. Ajratib ko’rsatilgan omillar guruhlar korporativ madaniyat rivojini tashkiliy, institutsional va pedagogik darajalarda muvofiqlashtirilgan sa’y-harakatlarni talab etuvchi kompleks boshqaruv vazifasi sifatida qarash imkonini beradi.

Zamonaviy sharoitda aynan shunday yondashuv universitetning ichki jarayonlari barqarorligini hamda uning akademik qadriyatlar va strategik rivojlanish yo’nalishlarini saqlagan holda tashqi muhit o’zgarishlariga moslashish qobiliyatini ta’minlay oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Schein E.H. *Organizational Culture and Leadership*. 5th ed. Hoboken: Wiley, 2017.
2. Cameron K.S., Quinn R.E. *Diagnosing and Changing Organizational Culture*. 3rd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2011.
3. Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. *Cultures and Organizations: Software of the Mind*. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2010.
4. Denison D.R. *Corporate Culture and Organizational Effectiveness*. New York: Wiley, 1990.
5. Betina O.B. Korporativ madaniyat tashkiliy xulq-atvorni boshqarish vositasi sifatida (oliy ta’lim muassasasi misolida): iqtisod fanlari nomzodi ... diss. avtoref. – Sankt-Peterburg, 2007.
6. Pepanyan L.S. Zamonaviy Rossiya oliy ta’lim muassasasi korporativ madaniyatining boshqaruv salohiyati: o’ziga xosligi va amalga oshirish yo’nalishlari: sotsiologiya fanlari nomzodi ... diss. avtoref. – Rostov-Don, 2016.
7. Umarova X.U. Oliy ta’lim muassasalarida zamonaviy boshqaruv tizimining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirishning konseptual asoslari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2021. – №5. – B. 143–153.
8. Abdusattorov E. O’zbekiston oliy ta’lim muassasalarida strategik boshqaruv amaliyotini qo’llash // Central Asian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2023. – Jild 4, 11-son. – B. 121–131.
9. G’ofurova D.R. Oliy ta’lim muassasalarida innovatsion boshqaruv usullarining ahamiyati va ularni takomillashtirish yo’nalishlari // Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – №11. – B. 424–431.